

**YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI
MAMLAKAT XALQARO IMIDJINI YUKSALTIRISHNING MUHIM
SIYOSIY OMILI SIFATIDA**

Djaxongir Bayaliyev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent

jahangirbayaliyev1972@gmail.com

Annotatsiya. Jahon miqyosda tobora obro‘si yuksalib borayotgan O‘zbekistonning xalqaro imidjini yuksaltirishning siyosiy masalalarini tadqiq qilish va bu borada takliflar va tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kun siyosiy fanlarining ham muhim yo‘nalishiga aylandi. Zero, jahon hamjamiyati ko‘z o‘ngida jadal rivojlanayotgan, invonparvar va demokratik obrazi yaratilgan mamlakatina katta siyosiy va iqtisodiy muvaffaqiyatlarga erishadi. Dunyodagi ko‘p davlatlar taraqqiyotga ham aynan o‘zining imidjini yuksaltirish orqaligina erishganligi, bu holat mamlakatning kuchi va qudrati timsoli sifatida namoyon bo‘layotganligini, shuningdek, bunday strategik vazifalarni amalga oshirish yo‘lida O‘zbekiston oldida turgan muhim masalalar maqolada yoritilgan. Mamlakatning xalqaro hamjamiyat va jahon jamoatchiligi tomonidan ijobiy qabul qilinishi bu uning imidj muvaffaqiyatini ta‘minlash demakdir.

Kalit so‘zlar: imidj, siyosat, siyosiy vazifalar, strategiya, mamlakat imidji, davlat imidji, xalqaro imidj, jahon hamjamiyati, geosiyosat, muvaffaqiyat, yuksalish, ijobiy obraz.

**DEVELOPMENT STRATEGY OF THE NEW UZBEKISTAN AS AN
IMPORTANT FACTOR OF IMPROVING THE INTERNATIONAL IMAGE
OF THE COUNTRY**

Abstract. The study of political issues of improving the international image of Uzbekistan in the context of the rise of its authority on a global scale and the development of proposals and recommendations on the same issues has become an important area of today’s political science. Thus, only those countries will achieve political and economic success that have created a rapidly growing, humane and democratic image before the eyes of the world community. The article analyzes such issues as many states of the world have developed by improving their image, it is presented as the strength and potential of the country, as well as important issues facing Uzbekistan in the implementation of strategic tasks in this direction. The

positive perception of the country by the world community is the guarantee of image success.

Key words: *image, politics, political tasks, strategy, image of the country, image of the state, international image, world community, geopolitics, success, increase, positive image.*

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА СТРАНЫ

Аннотация. *Исследование политические вопросы повышения международного имиджа Узбекистана в условиях подъема его авторитета на мировом масштабе и разработка предложения и рекомендаций по этим же вопросам стало важным направлением сегодняшней политологии. Так, только те страны добьются политических и экономических успехов, которые создали перед глазами мирового сообщества быстрорастущей, гуманный и демократический образ. В статье анализированы такие вопросы, как многие государства мира развивались путем повышения своего имиджа, оно представляется как сила и потенциал страны, а также, важные вопросы, стоящие перед Узбекистаном в реализации стратегических задач по этому направлению. Положительное восприятие страны мировым сообществом и есть обеспечение имиджевого успеха.*

Ключевые слова: *имидж, политика, политические задачи, стратегия, имидж страны, имидж государства, международный имидж, мировое сообщество, геополитика, успех, повышение, положительный образ.*

KIRISH (Introduction)

Yangi O‘zbekistonning xalqaro maydonda o‘z obro‘sigaga ega bo‘lishi uning investitsion jozibadorligi ortishining ham asosiy shartlaridan biri ekanligi hech kimga sir emas. Jahon hamjamiyati ongu-fikrida, qarashlarida ijobiy obrazi yaratilgan mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy pozitsiyasi ham yuqori bo‘ladi va u amalda isbotlangan. Jahonning aksariyat davlatlari asosiy maqsadlaridan biri ham aynan shu ekanligini alohida e‘tirof etmoq joiz. Chunki, bugungi kunda dunyo miqyosida davlatning qudrati va salohiyati faqatgina uning iqtisodiy va ishlab chiqarish salohiyatigagina bog‘liq emas. Eng asosiysi davlatning xalqaro hamjamiyat va jahon jamoatchiligi tomonidan qabul qilinishidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI (Literature review)

Davlat va mamlakatning imidji masalasi juda qadim zamonlarga borib taqalishi bilan bir qatorda, uning fan sifatida shakllanishi asosan XX asrning 30-yillarida fanga kiritilgan. Bu borada Zigmund Freyd va amerikalik olim Kennet Bolduinglarning ilmiy ijodi katta qiziqish o'yg'otadi. Z. Freyd tomonidan mazkur mavzuda maxsus jurnal chop etilgan bo'lsa, Kennet Boulding tomonidan "imidj" termini ilmiy sohaga kiritilgan. Shuningdek, dunyo miqyosida imidj masalasida taniqli olimlardan S.Agarval va S.Sikrilar tomonidan 1996 yilda chop etilgan "Country image: consumer evaluation of product category extensions" (Mamlakat imidji: ishlab chiqarilgan mahsulotni baholashning kengayishi) nomli maqola bu boradagi juda katta ilmiy tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Bunday tadqiqotlar qatorida S.Anxoltning 2007 yilda chop etgan "Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and Regions" (O'zlik raqobati. Mamlakatlar, shaharlar va hududlar uchun brend menejmenti), P.Makmillan, B.Xempshir va J.D.Martinlar hamkorlikda 2004 yilda yozgan "Factors influencing destination image" (Boshlanish nuqtasidagi imidjga ta'sir ko'rsatadigan omillar) nomli maqollarida davlat va mamlakatning imidji, uning shakllanish jarayonlari va ularga ta'sir ko'rsatadigan omillar chuqur tahlil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ko'plab olimlar va mutaxassislar ham borki, ular tomonidan imidj masalalarining yoritilishini birgina maqola bilan ko'rsatib berish nihoyatda mushkuldir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (Research Methodology)

Maqolada, siyosiy fanlar sohasida keng qo'llaniladigan tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va bixevioristik metodlardan keng foydalanilgan va ushbu metodlar maqolaning ilmiylik darajasi ortishining asosiy omili bo'lib xizmat qilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR (Analysis and results)

O'zbekistonning bugungi xalqaro imidji tobora yuksalib borayotganligini dunyo miqyosida ko'plab ekspertlar, siyosatchilar va olimlar tomonidan alohida e'tirof etilmoqda. Bu holat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning joriy yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida o'z aksini topgan bo'lib, unda "Bugungi kunda O'zbekiston jahon siyosati markazlaridan biriga aylanayotgani, xalqaro hamjamiyat buni keng e'tirof etayotgani ham ayni haqiqatdir. Shanxay hamkorlik tashkiloti va Turkiy davlatlar tashkiloti sammitlari hamda o'nlab yuqori darajadagi xalqaro anjumanlarga mezbonlik qildik va muhim tashabbuslarni ilgari surdik. Bularning barchasi mamlakatimizning xalqaro nufuzi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi" deya e'tirof etilgan[1].

Xalqaro munosabatlarda alohida sub'ekt sifatidagi davlat bo'lganligimizga ham mana 33 yil to'lish arafasida turibmiz. Mamlakatimizni dunyoga tanitish, uning

ijobiy qiyofasini va obrazini shakllantirish, xalqaro imidjini yuksaltirish borasida ko‘plab ishlar qilindi va bu yo‘nalishdagi hayotiy muhim vazifalar davom etmoqda.

Ayniqsa, so‘nggi 5-6 yil davomida dunyo O‘zbekistonni “demokratik ruhi tobora yuksalayotgan, majburiy mehnat tugatilgan, inson huquqlari kafolatlanayotgan, so‘z va e‘tiqod erkinligi borasida katta siljishlarni amalga oshirgan davlat” sifatida qaytadan kashf eta boshladi[2].

Bunday muvaffaqiyatlarga erishish oson bo‘lgani yo‘q albatta. Mamlakatning Prezidenti vazifasini bajaruvchi sifatida ish boshlagan Shavkat Mirziyoev o‘z rahbarligining ilk kunlaridan boshlab, garchi, o‘sha davr uchun biroz xatarli yoki tasavvur qilib bo‘lmas darajada murakkab bo‘lsada, ichki va tashqi siyosatda tub o‘zgarishlarni amalga oshirishga kirishgan edi. Xatarli deyishimizga asosiy sabab, uzoq yillar davomida shakllangan, ma‘lum bir mustahkam “qolipga tushgan” elitaning qarshiligini yengib o‘tish, ikkinchidan, tashqi xavf-xatarlar soyasida o‘ta nozik diplomatiya olib borish mas‘uliyati ham aynan o‘sha davrga to‘g‘ri kelar edi. Butun dunyoning diqqat bilan kuzatishi, yo‘l qo‘yilishi ehtimoli bo‘lgan xatolarni zimdan “poylashi”, geosiyosiy murakkabliklarning tobora ortib borishi sharoitida mamlakat Prezidentining va O‘zbekistonning xalqaro imidji bir yil ichida shiddat bilan o‘zgardi va umumjahon miqyosda bu holat dunyoning ko‘plab ekspertlari, siyosatchilari tomonidan keng e‘tirof etila boshlandi[3].

Mamlakat qisqa vaqt oralig‘ida jahonning eng qudratli davlatlari tomonidan hurmat bilan tilga olinib boshlandi va buning yorqin misoli sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ko‘plab davlatlarga, jumladan, Turkmaniston, Qozog‘iston, Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni, AQSh, Turkiya, Koreya Respublikasi, Tojikiston, Hindiston, Fransiya, Germaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus, Yaponiya kabi davlatlarga oliy darajadagi xorijiy turnelarni amalga oshirganligi, ularning ba‘zilariga bir necha bor amaliy, rasmiy va davlat tashriflari bilan borganligi, eng asosiysi har bir tashrif davomida yuksak hurmat va ehtirom bilan kutib olinganligini, O‘zbekistondagi islohotlar har tomonlama qiziqish bilan kuzatilayotganligi, olqishlanishi e‘tirof etildi. Dastlabki besh yillikdagi “Harakatlar strategiyasi” mamlakat tashqi siyosiy obro‘si va xalqaro imidji yuksalishining muhim bosqichi bo‘ldi deyish mumkin. Yuqorida keltirib o‘tganimizdek, jahon O‘zbekistonni boshqacha qiyofada taniy boshladi va unga monand munosabat shakllana boshladi.

Mamlakatda qabul qilingan “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da[4] ham aynan mamlakat imidjini yuksaltirish bilan bog‘liq vazifalarning, aniqrog‘i maqsadlarning belgilab olinganligi esa bu borada siyosiy vazifalarni davom ettirish va xalqaro maydonda

O‘zbekistonning pozitsiyasini mustahkamlash borasidagi strategik ishlarni jadallashtirish mas’uliyatini yuklamoqda.

Jahonda sodir bo‘layotgan turli tendensiyalarni tahlil qilish va kuzatish asnosida ishlab chiqilgan maqsadlar va vazifalarni oqilona yo‘naltirish, dunyo bo‘yicha bu borada katta yutuqlarni qo‘lga kiritgan davlatlar tajribasidan keng va samarali foydalanish ham istiqbolli ekanligini qayd etmoq lozim. O‘zbekistonning imidjini jahon sahnasida ilgari surish, amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalardagi islohotlarning samaradorligini, jamiyatni demokratik yangilash borasidagi ishlarni xolis yoritish nafaqat siyosatchilarning, balki olimlarning ham asosiy maqsadlaridan biriga aylanishi lozim.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” va unda belgilangan vazifalar nafaqat mamlakat imidjini yuksaltiruvchi omil sifatida, balki uning farovonligini yuksaltiruvchi, xalqaro hamjamiyatning muhim ishtirokchisiga aylantiruvchi, jahon ayvonida O‘zbekistonning madaniyatini va milliy an’analarimizni keng ommalashtirish, targ‘ib qilishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro imidjni yuksaltirishning iqtisodiy, madaniy, san’at, turizm va ishlab chiqarish bilan bir qatorda, siyosiy masalalarini ham belgilash, uni takomillashtirish zarurati har qachongidanda dolzarb. Zero, jahon O‘zbekistonni faqatgina serquyosh o‘lka, qadim madaniyatning me’rosxo‘ri, ma’naviyati boy xalq, qadim osori-atiqalar juda ko‘p, turistik salohiyati rivojlanayotgan, kattadan-katta maydonlarida paxta yetishtiriladigan, mehmondo‘st millatlar va elatlar yashaydigan yurt sifatidagina tanishi shart emas.

Bugungi O‘zbekistonni dunyo jadal siyosiy islohotlarni amalga oshirayotgan, samarali ichki va tashqi, mintaqaviy siyosat olib borayotgan, dastlab sobiq mustabid tizimni, keyin esa o‘zining 25 yillik mustaqillik davridan me’ros qolgan katta murakkabliklarni bartaraf etishga bel bog‘lagan va katta natijalarga erishayotgan zamonaviy davlat sifatida tanishi o‘ta muhim. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Bugungi kunda O‘zbekiston o‘zining geografik joylashuviga ko‘ra, Shimol va Janubni, G‘arb va Sharqni magistral tranzit koridorlari orqali bog‘lab turadigan Markaziy Osiyo mintaqasining o‘zagi hisoblanadi. Biz “Buyuk o‘tmishdan – buyuk kelajak sari” tamoyili asosida iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishimizni jadal davom ettirmoqdamiz”**[5].

Buning vazifalar o‘zi bo‘lmaydi albatta. Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalar bilan bir qatorda, mamlakat xalqaro imidjini yuksaltirishning siyosiy jihatlari albatta hisobga olinishi, ushbu yo‘nalishda esa ko‘plab ishlar qilinishi lozimligini anglab yetmog‘imiz lozim. Mamlakat imidji ustida ishlaydigan imidjmeyster kadrlar tayyorlashdan tortib, to bugungi kun zamon talablariga javob

bera oladigan rahbar kadrlar yetishtirish, siyosiy islohotlarning samaradorligini oshiradigan dasturlardan tortib, davlat qudratini, obro'sini yuksaltiradigan tuzilmalar faoliyatini takomillashtirishgacha bo'lgan vazifalarga katta ahamiyat qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Afsuski, bu boradagi ishlarimizni hali ko'ngildagidek deyish biroz qiyin. Sababi, turli axborot resurslari va ijtimoiy tarmoqlarda davlat boshqaruv organlari va turli bo'g'in tizimlarida ishlayotgan rahbar kadrlar va boshqaruvchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar, ba'zi masalalardagi kaltabinligi yoki korrupsiya holatlari mamlakat xalqaro imidjiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zero, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat mamlakat jamoatchiligi, balki xalqaro media makonda ham jadal yoritilmoqda va yuqoridagi xato va kamchiliklar O'zbekiston davlatining imidjiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda, xorijiy hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga ham zarar yetkazmoqda.

Shuning uchun ham mamlakat siyosiy tizimi va sohadagi yuz berayotgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan mavjud muammolarni o'rganish, ularni tuzatish hamda siyosiy islohotlarning samaradorligini oshirish, rahbar va boshqaruvchi kadrlarning professionalligini va siyosiy saviyasini yuksaltirish masalalari o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. O'zni kelganda shuni ham alohida qayd etish lozimki, bugungi kun ko'plab rahbar kadrlarning kamchiligi – bu ularda omma yoki jamoa oldida gapira olish salohiyatining o'ta pastligi, tadbirlarda yoki majlislarda auditoriyani zerikishiga sabab bo'ladigan uzundan-uzun ma'ruzalarni qog'ozga qarab o'qib berishida ham namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, OAV bilan ishlash ko'nikmalariga ega emasligi, oddiy intervyu berishni ham eplay olmasligi singari kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, ba'zi tumanlar hokimlari tomonidan Feysbuk ijtimoiy tarmog'ida ochilgan sahifalarni ko'rsangiz, bo'lib o'tayotgan "zerikarli" tadbirlarnigina yoritish bilan cheklanib qolayotganligi va ushbu xabarlarni faqatgina sanoqli odamlar tomonidan o'qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Qiziqarli statistik ma'lumotlar, hududni rivojlantirish bo'yicha takliflar va unga xalqning munosabatini o'rganish, muammoli masalalarning yechimi borasida nimalar qilish lozimligi va hokozolar haqida aslo gap yo'q. Demak, rahbarlar uchun axborot siyosatining zamonaviy tendensiyalarini, ulardan samarali va kreativ foydalanish uslublarini o'rgatish ham bugungi kunning dolzarb masalalari sifatida maydonga chiqmoqda.

Shu bilar bir qatorda, O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlarni qiziqish va olqishlar bilan kuzatayotgan xalqaro hamjamiyat ko'z o'ngida aholining siyosiy faolligi ortib borayotganligi, ularning talab va ehtiyojlari ham taraqqiyotga monand tarzda o'sayotganligi sharoitida, davlat siyosatining, ayniqsa, rahbar kadrlarning ish

uslubini ushbu o'zgarishlarga adekvat javob berishi ham davlat imidjini sohasining muhim qismiga aylanib ulgurdi.

Ma'lumki, mamlakatning xalqaro imidjini yuksaltirish masalasi davlatning strategik vazifalaridan ekan, xalqaro hamjamiyat tomonidan mamlakatning qanday ko'z bilan ko'rilishi va qaralishi, shuningdek, unga nisbatan munosabati davlatning taraqqiyotini, farovonligini, nufuzini belgilovchi omillardandir. Har qanday davlatning tashqi dunyodagi e'tirofi uning xalqaro munosabatlari rivojlanishining ham muhim omili ekanligidan kelib chiqandigan bo'lsak, bu holat ham tabiiy. Aksariyat hollarda davlatlarning xalqaro maydondagi imidjini, obro'si va nufuziga putur yetkazmaslikka harakat qiladi va ularga monand holda, ham ichki va tashqi siyosiy islohotlarini, kursini doimiy rivojlantirishga, samaradorligini oshirishga harakat qiladi. "Xalqaro hamjamiyat esa ushbu imidjga, davlatning qudratiga, salohiyatiga qarab u bilan barcha sohalardagi munosabatlarni, aloqalarni rivojlantirishga harakat qiladi"[6].

Lekin, alohida qayd etish lozim bo'lgan jihatlardan ham borki, bu ham bo'lsa, davlatning xalqaro maydondagi imidjini yuksaltirish bilan bog'liq jarayonlar osonlik bilan amalga oshirilmasligidir. Ayniqsa, bugungi kunda yer kurrasida terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash masalalari dolzarblashib borayotgan, g'arb tomonning ahloqsizlikni targ'ib qiladigan madaniyati ustunlik qilishga va suqilib kirishga harakat qilayotgan sharoitda uchinchi dunyo mamlakatlariga nisbatan axborot xurujlari va bosimlari tobora ortib bormoqda. Hali o'z imidjiga ega bo'la olmagan, o'z pozitsiyasini mustahkamlay olmagan davlatlar esa bunday bosimlarga qarshi tura olmasligi, axborot bosimlari ostida o'zini yo'qotib qo'yishi ham tabiiy. Faqatgina o'z ijobiy imidjini yarata olishgina uning raqobatbardoshligini orttirish bilan birga, turli xavf xatarlarga ham qarshi kurash olish salohiyatini yuksaltiradi.

O'tgan davrda, ya'ni Harakatlar strategiyasi davrida siyosiy islohotlarning jadal bosqichida xalqaro hamjamiyat ko'z o'ngida O'zbekistonning ijobiy qiyofasini, imidjini yaratish borasida ko'plab samarali ishlar amalga oshirilganligini, bu jarayonlarda O'zbekistonning yangi mazmundagi siyosati shakllanayotganligini, demokratiya, zamonaviy bozor iqtisodiyotiga asoslangan tuzumni, huquqiy va dunyoviy jamiyat qurish yo'lidan olg'a intilayotganligini ko'rsata olgan edik. Ammo, aynan mamlakat imidjini yuksaltirishning zaruriy ilmiy-konseptual, axboriy-metodologik jihatlarni to'liq o'zlashtirgan, bu borada ko'plab ilmiy va metodologik yechimlarni taqdim qila oladigan mutaxassislarning kamligi bois oldinga qo'yilgan vazifalarni to'liq amalga oshirdik deya olmaymiz.

Shu bilan bir qatorda, O'zbekistonni xalqaro maydonda obro'sizlantirishga bel bog'lagan kuchlar ham qarab turmaganligini, ular tomonidan keng ko'lamlil axborot faoliyati tobora kuchaytirilganligini, asosiysi, bu jarayonlar borgan sari kengayib

borayotganligini qayd etmoq lozim. Bunga hamohang tarzda O'zbekistonning raqobatchilari ham qo'l qovushtirib o'tirmaganligi, ular tomonidan yuqorida keltirib o'tilgan kuchlarni qo'llab-quvvatlash uchun kattadan-katta resurslar va kuch sarflanayotganligini ham alohida qayd etib o'tmoq joiz.

Shuni alohida qayd etmoq lozimki, xalqaro maydonda alohida qudratli davlatlar, xalqaro tashkilotlar tomonidan mamlakatimiz borasida qabul qiladigan qarorlari aynan O'zbekistonni xalqaro maydonda obro'sizlantirishga bel bog'lagan kuchlarning maqsadli faoliyatlari ham hisobga olingan holda amalga oshirilishini siyosiy jihatdan anglab yetmog'imiz lozim. O'sha kuchlar tomonidan mamlakatimizdagi islohotlarga berilayotgan "baholar" nafaqat xalqaro hamjamiyat ongiga, balki mamlakatimiz ichidagi odamlarning ongu-shuuriga ham kuchli salbiy ta'sir ko'rsatishini alohida qayd etish lozim. Bu holat ayniqsa, xalqaro hamkorlarning O'zbekistonga nisbatan munosabatlariga ta'sir ko'rsatish bilan bir qatorda, mamlakatning salbiy imidji yaralishiga va jahon miqyosidagi turistik, siyosiy, iqtisodiy manfaatlariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy investitsiyalarning qisqarishiga, moliyaviy-texnik yordamlarning kamayishiga, mamlakatdan kapitallarning chiqish ketishining tezlashishiga sabab bo'lishi ham mumkin.

Dunyo miqyosida ro'y berayotgan moliyaviy resurslar, investitsiyalar va texnologiyalar uchun global raqobat sharoitida mamlakatning imidji masalasi bu borada kurashlarda yengib chiqishning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada esa ko'plab mamlakatlarning tajribalaridan foydalanish, davlat o'z imidjini yuksaltirish orqali siyosiy, iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy resurslarni qo'lga kirishini ilmiy asoslash ham bugungi kun fanlarining oldidagi muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshayotgan faol demokratik o'zgarishlar jahon axborot maydonida dolzarb ahamiyat kasb eta boshladi. Buning ortidan, mamlakatning imidji ham yuksalmoqda. Aholining siyosiy madaniyati va dunyoqarashi ham jahon miqyosida ro'y berayotgan o'zgarishlarga moslashib, Markaziy Osiyo mintaqasida ham O'zbekistonning ochiqlik siyosati ham davlatlar va ham jamoatchilik tomonidan qo'llab quvvatlanmoqda. Eng asosiysi, asosiy savdo-iqtisodiy sheriklar dunyoqarashida O'zbekistonning imidji tom ma'noda yuksalayotganligini kuzatilmqda. Bu borada dunyoviylik tamoyillari asosida rivojlanish, o'zaro yaqin qo'shnichilik, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik, har qanday masalani o'zaro diplomatik yo'llar bilan hal qilishga qaratilgan tashqi siyosat muhim rol o'ynamoqda.

Ayniqsa, mintaqa davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirish, 25 yillik davr mobaynida vujudga kelgan "muzlikni eritish" uchun amalga oshirilgan O'zbekiston katta siyosiy dividentlarni ham taqdim qilganligini ko'rdik. Demak, aytish mumkinki,

“ijobiy imidj mamlakatga iqtisodiy imkoniyatlar beradi. Misol uchun, iste’molchilar ma’lum bir mamlakatlarda yaratilgan mahsulotlar, ya’ni Yaponida ishlab chiqarilgan elektronika mahsulotlari, Italiyada tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari, Germaniyada ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun qimmat narx to‘laydilar”[7].

XULOSA VA TAKLIFLAR (Conclusion/Recommendations)

Yangi O‘zbekiston g‘oyasi ilgari surilayotgan va mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzi mustahkamlanib borayotganligi sharoitida O‘zbekistonning davlat imidjini yuksaltirish borasidagi vazifalarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan siyosiy islohotlarning, o‘zgarishlarning tashkiliy asoslariga ham bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Buning uchun esa, kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalar qatorida, mamlakat oldida imidj sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash va ulardan samarali foydalanish, siyosiy tahlillar va prognozlar ishlab chiqish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borishni rag‘batlantirish, mamlakatning siyosiy muvaffaqiyatini ta’minlaydigan kadrlar siyosatini yanada takomillashtirish, kuchli fuqarolik jamiyatini rivojlantirishni ta’minlaydigan institutlarni har tomonlama taraqqiy ettirish singari strategik ishlarni jadal olib borishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (References)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20.12.2022. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
2. O‘zbekiston 15 yil deganda ilk bor «qora ro‘yxat»dan chiqarildi. O‘zbekistonning AQShdagi Elchixonasi ma’lumotiga ko‘ra, 2020 yil 28 aprel kuni AQShning Xalqaro diniy erkinliklar bo‘yicha komissiyasi (USCIRF) 2019 yilda dunyoda e’tiqod erkinligi holati baholangan navbatdagi hisobotini e’lon qildi. <https://www.xabar.uz/jamiyat/ozbekiston-qora-royxatdan>.
3. Мнение зарубежных экспертов. <https://isrs.uz/ru/хорижий-экспертлар-фикри>, Эксперты Узбекистана и Норвегии обсудили возможные направления двустороннего взаимодействия. <https://nuz.uz/общество/1216012-экспертй-узбекистана-и-норвегии-обсудили-возможные-направления-двустороннего-взаимодействия.html>, Эксперты об Узбекистане: геополитический лидер и заслон от экстремизма. <https://ria.ru/20160903/1476008920.html>. Международные эксперты: Узбекистан может ускорить экономический рост за счет стратегических инвестиций в образование. <https://uzdaily.uz/ru/post/61440>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги 60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

5. Инвесторлар учун қулай ва жозибадор шароит яратишга қаратилган амалий ишларимизни янада жадаллаштирамиз. 24.03.2022.

<https://president.uz/uz/lists/view/5077>

6. Харбих С.К. Международный имидж государства. Факторы формирования.

[file:///C:/Users/User/Downloads/mezhdunarodnyy-imidzh-gosudarstva-factory formirovaniya.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/mezhdunarodnyy-imidzh-gosudarstva-factory-formirovaniya.pdf)

7. Бахтиёр Эргашев о том, зачем Узбекистану позитивный внешний имидж и из чего он складывается. <https://repost.uz/image-importance>